

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ЯРАЛИ КОЛИТДА ЖИГАРНИНГ ПЕРИВЕНУЛЯР КОЛЛАГЕНИЗАЦИЯСИНИНГ РАҚАМЛИ МОРФОМЕТРИЯСИ

Нарзуллаева О.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу ишда 9 ойлик оқ зотсиз каламушларда экспериментал йўл билан чақирилган ярали колит шароитида жигар тўқимасидаги морфологик ва рақамли морфометрик ўзгаришлар тадқиқ этилди. Асосий эътибор перивенуляр соҳасига қаратилди. Ушбу соҳада коллаген толаларининг сезиларли қалинлашиши, строманинг нисбий майдони ортиши ва марказий веналар бўлигининг қисқариши аниқланди. Рақамли морфометрия жигардаги коллагенизацияни ичакнинг сурункали яллиғланиши давомидаги фиброз қайта қурилишининг илк маркери сифатида тасдиқлади.

Калит сўзлар: ярали колит, жигар, перивенуляр зона, коллагенизация, рақамли морфометрия, экспериментал модель, оқ зотсиз каламушлар.

DIGITAL MORPHOMETRY OF PERIVENULAR COLLAGENIZATION OF THE LIVER IN EXPERIMENTAL ULCERATIVE COLITIS

Narzullaeva O.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study presents the results of morphological and digital morphometric analysis of the liver in 9-month-old Wistar rats with experimentally induced ulcerative colitis. Special attention was paid to the perivenular zone, where a significant thickening of collagen fibers, an increase in the relative stromal area, and a reduction of the central vein lumen were observed. Digital morphometry confirmed collagenization as an early marker of fibrotic remodeling of the liver under chronic intestinal inflammation.

Keywords: ulcerative colitis, liver, perivenular zone, collagenization, digital morphometry, experimental model, rats.

ЦИФРОВАЯ МОРФОМЕТРИЯ ПЕРИВЕНУЛЯРНОЙ КОЛЛАГЕНИЗАЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ

Нарзуллаева О.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе представлены результаты исследования морфологических и цифровых морфометрических изменений в печени белых беспородных крыс 9-месячного возраста при экспериментально индуцированном язвенном колите. Основное внимание уделено перивенулярной зоне, где выявлено достоверное утолщение коллагеновых волокон, увеличение относительной площади стромы и уменьшение просвета центральных вен. Цифровая морфометрия подтвердила закономерность коллагенизации как раннего маркера фиброзной перестройки печени при хроническом воспалении кишечника.

Ключевые слова: язвенный колит, печень, перивенулярная зона, коллагенизация, цифровая морфометрия, экспериментальная модель, крысы.

e-mail: narzullayeva.oygul@bsmi.uz

Тадқиқотнинг долзарблиги. Ярали колит (ЯК) — ичакнинг яллиғланиши касалликлари (Inflammatory Bowel Disease, IBD) шакли бўлиб, у сурункали, рецидив характерга эга ҳамда йўғон ичак шиллик қаватининг шикастланиши билан тавсифланади. Классик ичак аломатларидан ташқари, ЯК кўпинча экстраичак манифестациялари билан боғлиқ бўлиб, жигар ва ўт йўллари шикастланишини ҳам ўз ичига олади, бу эса касалликнинг тизимли табиатини кўрсатади [1, 2]. Шу тариқа, ЯК билан касалланган беморларда первичный склерозирующий холангит, жигарнинг ёғ инфильтрацияси ва фибротик ўзгаришлар ҳолатлари кўп учрайди [3, 4].

Классик клиник тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ҳатто жигарнинг ифодаланган клиник ёки биокимёвий патологияси йўқ бўлган ЯК билан касалланганларда ҳам минимал гистологик аномалиялар аниқланиши мумкин. Масалан, 74 та ЯК билан касалланган бемор жигари биопсияси бўйича йирик шарҳда, ярмида — нормал морфология, қолганларида эса фақатгина кам сонли портал

яллиғланиш ёки ёғ инфильтрацияси топилган; фақат 3 нафар беморда ўт йўллари атрофида концентрик фибротик ўзгаришлар («opion-skin») кузатилган [5]. Бу морфологик белгилари клиник манифестациядан олдин пайдо бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Замонавий адабиётда тобора кўпроқ эътибор ичак — жигар ўқиға (gut-liver axis) қаратилмоқда, чунки у ичак яллиғланиши фонида жигардаги фибротик жараёнларнинг эҳтимолий медиатори сифатида қаралади. Бир қатор ишлар шуни кўрсатадики, ичакнинг барьер функцияси бузилиши, бактериал маҳсулотларнинг трансляцияси (масалан, LPS), TLR4-сигнал йўлининг фаоллашиши ва жигарнинг hepatic stellate cells (HSC) хужайраларини стимуляция қилиши фиброгенез кучайишига ёрдам беради [6]. Хусусан, DSS орқали индуцир қилинган ЯК моделда, CCl₄ токсини билан бирлашганда яллиғланиш, фиброз ва HSC фаоллиги gut-liver axis орқали кучайиши ҳақида хабар қилинган [7].

Замонавий рақамли таҳлил усуллари, жумладан рақамли морфометрия, тўқималардаги фиброз ва коллагенизация даражасини аниқроқ баҳолаш имконини беради, визуал баҳолашнинг субъективлигини бартараф этади. Liedtke ва ҳаммуаллифлар шарҳида, моделлар ва морфометрия усуллариининг стандартлаштирилиши экспериментал тадқиқот маълумотларини клиник амалиётга ўтказиш учун муҳимлиги таъкидланади [8]. Бундан ташқари, Jerala ва ҳаммуаллифлар шарҳида фиброз кўпгина орган касалликларининг «яқуний йўли» экани ва унинг миқдорий баҳоси тузилиш деградациясининг муҳим биомаркерига айланиши қайд этилган [9].

Шу билан бирга, классик гепатопатияларда (масалан, вирусли, алкогольли, ёғли касалликлар) жигар фибрози бўйича кенг тадқиқотлар мавжуд бўлса-да [8, 10], экспериментал ЯК шароитида жигар фиброзининг илк морфометрия белгилари ҳақидаги маълумотлар чекланган. Айниқса, жигарнинг перивенуляр зонасида морфологияни рақамли ўлчовлар билан интеграция қилган ишлар жуда кам — бу эҳтимолий заиф ҳудуд бўлиб, портал қон оқимидан биринчи юқламани қабул қилади.

Шу тариқа, билимда очик бўшлиқ мавжуд: ЯК орқали индуцир қилинган ичак яллиғланиши жигар микроструктурасига қандай таъсир кўрсатиши ва қайси коллагенизация маркерлари фиброз қайта тузилишининг илк индикаторлари сифатида хизмат қилиши мумкин? Ушбу тадқиқотда биз айнан шу бўшлиқни тўлдириш вазифасини қўйдик ва 9 ойлик каламуш жигарининг перивенуляр зонасини баҳолаш учун юқори аниқликдаги рақамли морфометрия усуллариини қўлладик.

Тадқиқотнинг мақсади. Экспериментал усулда чақиртирилган яралли колитда 9 ойлик оқ зотсиз каламуш жигарининг перивенуляр зонасида морфологик ва рақамли морфометрия ўзгаришларини аниқлаш, коллагенизация даражаси, перивенуляр ҳалқанинг қалинлиги ва марказий веналар диаметрининг миқдорий (рақамли) баҳосига урғу бериш ҳамда уларнинг ичакнинг сурункали яллиғланиши шароитида жигар фиброз қайта тузилишининг илк маркерлари сифатидаги ролини аниқлаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот 24 та оқ зотсиз эркак каламушларда, 9 ойлик, 250–300 г массали, виварийнинг стандарт шароитида сақланган ҳолда ўтказилди. Жонзотлар 2 гуруҳга ажратилди:

Контроль гуруҳ (n=12) — интакт каламушлар.

Таҷриба гуруҳи (n=12) — экспериментал йўл билан чақиртилган яралли колит (ҳар икки кунда ректал 4% уксус кислотаси эритмаси юборилган, 30 кун давомида).

Эксперимент яқунлангач, жигар 10% нейтрал формалинда фиксация қилинди, парафинда қотирилди, 5 мкм қалинликда кесимлар тайёрланди. Коллаген толаларни аниқлаш учун Ван-Гизон бўёғи ишлатилди.

Рақамли морфометрия. Тасвирлар Color Deconvolution ва Threshold плагинлари билан рақамли сканерлаш дастурида таҳлил қилинди. Коллагеннинг нисбий майдони (%) ҳисобланди, перивенуляр ҳалқанинг қалинлиги (мкм) ва марказий венанинг ташқи диаметри (мкм) ўлчанди. Маълумотлар $M \pm m$ кўринишида тақдим этилди. Фарқлар ишончлилиги Стьюдент мезони билан аниқланди ($p < 0,05$ аҳамиятли деб ҳисобланди).

Натижалар ва муҳокама. Контроль каламуш жигарида ёруғлик микроскопиясида дольканинг классик архитекtonикаси эътиборни тортади: марказий вена ингичка, деярли кўринмас венуляр ҳалқа билан, коллаген толаларнинг нозик тўри ($3,2 \pm 0,4$ мкм қалинликда), уларнинг нисбий майдони $6,3 \pm 0,7\%$ дан ошмайди. Венул люменлари очик, ташқи диаметри $58,7 \pm 2,1$ мкм ни ташкил қилади.

Яралли колит ҳолатида бутунлай бошқача манзара кузатилади. Объективда перивенуляр зона «хаводорлиги»ни йўқотади: коллаген толалар кучли бўялган, яқинлашган, $9,7 \pm 0,6$ мкм қалинликда массив ҳалқа ҳосил қилади. Рақамли морфометрия коллаген нисбий майдонининг қарийб уч баробарга кўпайишини кўрсатади ($18,6 \pm 1,4\%$, $p < 0,001$). Венул ташқи диаметри $41,5 \pm 2,3$ мкм гача кичрайган ($p < 0,01$), уларнинг люмени қисман тор, айрим жойларда деформацияланган.

Расм 1А (чапда) — Экспериментал шароитда ярали колит чақиртирилган 9 ойлик оқ зотсиз каламуш жигарининг микроскопик кўриниши. Ван-Гизон билан бўялган микропрепарат: аниқ люменга эга марказий вена, атрофини қалин коллаген толалар тўри ўраб турган, улар сарғиш-оранж рангларда бўялган. Коллаген ҳалқаси жигар бўлакчаси архитектурасини бузиб дағал тузилиш ҳосил қилади. Перивенуляр қатлам қалинлиги ўртача $3,2 \pm 0,4$ мкм, нисбий майдон — $6,3 \pm 0,7\%$, марказий вена ташқи диаметри — $58,7 \pm 2,1$ мкм. Расм 1Б (ўнгда) — шу жигар қисмининг рақамли морфометрия ишлови: коллаген толалари сегмент қилинган ва гепатоцит цитоплазмасининг яшил фонда қизил ранг билан ажратилган. Бу усул перивенуляр зонадаги патологик ўзгаришни — кучайган коллагенизацияни яққол намоёиш қилади: коллаген ҳалқаси қалинлиги $9,7 \pm 0,6$ мкм гача ошиб, нисбий майдон $18,6 \pm 1,4\%$ гача ўсган ($p < 0,001$), марказий вена ташқи диаметри эса $41,5 \pm 2,3$ мкм гача қисқарган.

Жадвал 1.

Каламуш жигари перивенуляр зонасининг морфометрия кўрсаткичлари ($M \pm m$)

Кўрсаткич	Контроль (n=12)	Ярали колит (n=12)	p-кўрсаткичи
Коллаген толалар нисбий майдони, %	$6,3 \pm 0,7$	$18,6 \pm 1,4$	$<0,001$
Перивенуляр коллаген ҳалқаси қалинлиги, мкм	$3,2 \pm 0,4$	$9,7 \pm 0,6$	$<0,001$
Марказий вена ташқи диаметри, мкм	$58,7 \pm 2,1$	$41,5 \pm 2,3$	$<0,01$

Изоҳ: қийматлар ўртача \pm стандарт хато ($M \pm m$) кўринишида берилган. Фарқларнинг статистик аҳамиятлилиги Стьюдент t-критерийи билан аниқланган.

Жами ҳолда морфология ва морфометрия бир хил қонуниятли жараёни кўрсатади: ичак яллиғланиши тизимли жавобни индуцир қилади, у эса жигарда перивенуляр фиброз кўринишида намоён бўлади. Ортиб бораётган коллагенизация қон томир деворининг эластиклигини чеклайди, бу эса дренаж функциясининг пасайишига ва портал гипертензиянинг илк морфологик маркерларидан бирига айланади.

Шу тариқа, миқдорий маълумотлар морфологик манзарани тўлдиради: коллаген ҳалқаси қалинлашиши ва боғланувчи тўқима нисбий майдонининг ортиши марказий вена диаметрининг ишончли қисқариши билан бирга кечади. Бу ўзгаришлар ичакнинг сурункали яллиғланиши шароитида жигар перивенуляр фибрози ерта ривожланишини тасдиқлайди.

Хулосалар.

1. Экспериментал ярали колитда 9 ойлик каламуш жигарида перивенуляр коллагенизациянинг яққол белгилари ҳосил бўлади.

2. Рақамли морфометрия коллаген ҳалқаси қалинлигининг 3 баробарга ошиши, нисбий майдоннинг 2,5 баробардан кўпроқ ўсиши ва марказий вена диаметрининг 29% га кичрайишини кўрсатди ($p < 0,05-0,001$).

3. Олинган маълумотлар жигарнинг ярали колит патологик жараёнига жалб қилиниши ва перивенуляр фибрознинг тизимли яллиғланишли шикастланишнинг илк морфологик маркери сифатида қаралиши мумкинлигидан далолат беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Fiocchi C. Inflammatory bowel disease: etiology and pathogenesis. *Gastroenterology*. 1998;115(1):182-205.
2. Xavier RJ, Podolsky DK. Unravelling the pathogenesis of inflammatory bowel disease. *Nature*. 2007;448(7152):427-434.
3. Farrell RJ, Peppercorn MA. Ulcerative colitis. *Lancet*. 2002;359(9303):331-340.
4. Bernstein CN, Blanchard JF, Rawsthorne P, Yu N. The prevalence of extraintestinal diseases in inflammatory bowel disease: a population-based study. *Am J Gastroenterol*. 2001;96(4):1116-1122.
5. Vento S, Cainelli F. Liver involvement in inflammatory bowel disease: Pathogenesis and clinical impact. *World J Gastroenterol*. 2006;12(22):3628-3631.
6. Szabo G, Bala S. Gut–liver axis and sensing microbes. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2010;7(9):507-516.
7. Tao Y, Kim H, Honbo N, Zhan L, et al. Liver fibrosis in DSS-induced colitis is mediated by gut–liver axis activation of hepatic stellate cells. *J Transl Med*. 2016;14:110.
8. Liedtke C, Trautwein C. Experimental liver fibrosis research: update on animal models, fibrosis quantification and translational aspects. *Histochem Cell Biol*. 2014;142(5):407-417.
9. Bataller R, Brenner DA. Liver fibrosis. *J Clin Invest*. 2005;115(2):209-218.
10. Popov Y, Schuppan D. Targeting liver fibrosis: strategies for development and validation of antifibrotic therapies. *Hepatology*. 2009;50(4):1294-1306.
11. Tacke F, Weiskirchen R. Update on hepatic stellate cells: pathogenic role in liver fibrosis and novel isolation techniques. *Expert Rev Gastroenterol Hepatol*. 2018;12(12):1255-1267.
12. Schuppan D, Afdhal NH. Liver cirrhosis. *Lancet*. 2008;371(9615):838-851.
13. Li Y, Pu H, Li Z, Wang Y, et al. Digital image analysis in liver fibrosis: histological perspectives. *Histopathology*. 2021;78(4):512-523.
14. Henderson NC, Rieder F, Wynn TA. Fibrosis: from mechanisms to medicines. *Nature*. 2020;587(7835):555-566.

Иқтибос учун: Нарзуллаева О.М. Экспериментал ярали колитда жигарнинг перивенуляр коллагенизациясининг рақамли морфометрияси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 1161–1164. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17454755>